

Aplicação de um Protocolo de Avaliação Ecológica Rápida de Matas Ciliares como Ferramenta em Ciência Cidadã

Pôster

Bruna de Souza Vieira¹, Juliana Silva França ¹, Bruno Bernardo Döhler Guimarães¹, Túlio Cotta Cardoso Gomes¹ e Marcos Callisto¹

Palavras-chave: zona ripária, ciência participativa, serviços ecossistêmicos

A ciência cidadã promove o engajamento da sociedade civil na investigação científica e levantamento de dados, desenvolvendo habilidades científicas de maneira transdisciplinar. Pesquisas que envolvam a coleta de dados por cientistas cidadãos contribuem para conservação de biodiversidade nas perspectivas de Ambiente, Sociedade e Governança. Projetos que abordem qualidade e escassez de água, desmatamento de matas ciliares e poluição de rios são estratégicos devido à emergência de mudanças globais, também relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas 13 e 15, cujas metas integram estratégias para melhorar a saúde planetária. O objetivo foi aplicar um Protocolo de Avaliação Ecológica Rápida de Integridade de Matas Ciliares para riachos nos municípios limieiros da UHE Furnas. Participaram do piloto a E.E Yolanda Dias Ribeiro (Alterosa, MG) e a E.E Judith Viana (Barranco Alto, MG). A metodologia incluiu: (i) reunião online com as professoras para apresentar as bases conceituais e abordagens metodológicas; (ii) treinamento teórico dos estudantes sobre as matas ciliares e seus serviços ecossistêmicos; (iii) aplicação do protocolo no reservatório de Furnas. As principais métricas utilizadas foram: altura e largura da mata ciliar, presença de serrapilheira, cobertura do dossel, presença de erosão e qualidade de água. Para cada métrica, os estudantes marcaram as opções: muito bom, bom, médio e ruim. Com 6 das 8 métricas mensuradas apresentando resultados ruins, ambas as escolas concluíram que a mata ciliar estava em más condições. Participaram dessa atividade 27 estudantes e 5 professores. A partir desta atividade piloto, no segundo semestre de 2024 serão avaliados ecossistemas aquáticos em diferentes condições ambientais, possibilitando ampliar o envolvimento da educação básica no diagnóstico de zonas ripárias. Com esta ferramenta de sustentabilidade ambiental será possível discutir sobre a proteção e recuperação das matas ciliares para combater as mudanças globais e seus impactos, temas centrais dos ODS 13 e 15.

Agradecimentos: Aos gestores, diretores, funcionários e em especial aos alunos, que foram

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), brunavieira4565@gmail.com; jsfranca@ufmg.br, <https://orcid.org/0000-0003-4862-6881>; brunodohler2001@gmail.com; callistom@ufmg.br

nossos cientistas cidadãos da Escola Municipal Abraão Adolpho Engel e Escola Estadual Judith Vianna. Eletrobras, CAPES, CNPq, FAPEMIG.